

Anamnesis respiratoria estructurada previa a la espirometría forzada en Atención Primaria

Sergio José Gil Gil

Enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria
Isla de Gran Canaria, España

La espirometría forzada es una prueba fundamental en la evaluación de las enfermedades respiratorias, especialmente en el contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y otros trastornos ventilatorios. Sin embargo, su interpretación aislada, sin un adecuado contexto clínico, puede conducir a conclusiones incompletas o incluso erróneas. En la práctica clínica habitual, y especialmente en Atención Primaria, es frecuente que la espirometría se realice como un acto técnico independiente, con escasa información clínica asociada más allá del motivo de solicitud. Esta situación dificulta la correcta correlación entre los datos funcionales, los síntomas del paciente, su impacto en la vida diaria y los factores de riesgo o comorbilidades relevantes. Con el objetivo de mejorar la utilidad clínica de la espirometría forzada, se diseñó la presente anamnesis respiratoria estructurada previa a la realización de la prueba. Este instrumento no pretende establecer diagnósticos ni sustituir la valoración médica o especializada, sino recoger de forma sistemática y homogénea la información clínica esencial que permita interpretar los resultados funcionales en el contexto real del paciente. La anamnesis incluye variables clave como datos antropométricos, hábito tabáquico, síntomas respiratorios cuantificados mediante escalas validadas (CAT y escala de disnea mMRC), tratamientos inhalados prescritos y su uso declarado, número de exacerbaciones en el último año, comorbilidades frecuentemente asociadas a patología respiratoria crónica y estado vacunal frente a gripe y neumococo. Este enfoque permite contextualizar la espirometría antes de su realización, optimizar la interpretación de los patrones ventilatorios, detectar posibles discordancias entre función pulmonar, síntomas e impacto funcional, y facilitar la toma de decisiones clínicas posteriores, tanto en Atención Primaria como en consultas especializadas. La herramienta fue utilizada durante varios años en un centro de salud, integrada en una consulta de enfermería respiratoria orientada a la evaluación funcional y a la detección de necesidades clínicas, demostrando ser especialmente útil para mejorar la calidad de las derivaciones y el aprovechamiento de la prueba diagnóstica. Este documento se publica bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0), permitiendo su uso, adaptación y difusión con la obligación de citar la autoría original.